

Textos revisados

- Aguilera, C., y Espinoza, V. (2022). "Chile despertó": los sentidos políticos en la Revuelta de Octubre. *Polis. Revista Latinoamericana*, 61. DOI: 10.32735/s0718-6568/2022-n61-1707
- Arancibia, B. A. (2021). ¿Malestar de las "clases medias" o lucha de clase? Aportes para una explicación del estallido social chileno. *Izquierdas*, 50, 1-17. <http://dx.doi.org/10.4067/s0718-50492024000100210>
- Arancibia, C. J. P., y Yuing, A. T. (2021). Crisis y refundación del mito democrático: el octubre chileno, preguntas y tensiones. *Revista de Humanidades de Valparaíso*, 17, 91-113. <http://dx.doi.org/10.22370/rhv2021iss17pp91-113>
- Arias-Loyola, M. (2021). Evade neoliberalism's turnstiles! Lessons from the Chilean Estallido Social. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 53(4), 599-606. <https://doi.org/10.1177/0308518X21997832>
- Avendaño, O. (2019). Estallido social en Chile: los dilemas políticos desde octubre del 2019. *Política. Revista de Ciencia Política*, 57(2), 105-119. <https://doi.org/10.5354/0719-5338.2019.61558>
- Bofill, E. (2021). El estallido social como poder constituyente en búsqueda de dignidad material. *Hybris: Revista de Filosofía*, 12(1), 135-152.
- Borzutzky, S., y Perry, S. (2021). "It is not about the 30 pesos, it is about the 30 years": Chile's Elitist Democracy, Social Movements, and the October 18 Protests. *The Latin Americanist*, 65(2), 207-232. <https://doi.org/10.1353/tla.2021.0014>
- Briebe, D. (2020). El estallido social en Chile desde el igualitarismo relacional de Elizabeth Anderson. *Revista de Sociología*, 35(1), 41-56.
- Casals, M. (2022). The End of Neoliberalism in Chile? *Dissent*, 69(1), 86-94.
- Curilef, S., González, D., y Calderón, C. (2021). Analyzing the 2019 Chilean social outbreak: modelling Latin American economies. *PLOS ONE*, 16(8), e0256037. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0256037>
- del Valle Orellana, N. (2021). La expresión del malestar en Chile: cultura, esfera pública y luchas sociales. *Revista de Humanidades de Valparaíso*, 17, 63-89.
- Friz, C. (2021). Estallido social, política y democracia. *Universum (Talca)*, 36(2), 479-495.
- Ganter S., y Zarzuri C. (2020). Rapsodia para una revuelta social: retazos narrativos y expresiones generacionales del 18-O en el Chile actual. *Universum (Talca)*, 35(1), 74-103.

- Garcés, M. (2019). October 2019: Social uprising in neoliberal Chile. *Journal of Latin American Cultural Studies*, 28(3), 483-491.
<https://doi.org/10.1080/13569325.2019.1698534>
- García de la Huerta, M. (2020). Manifestaciones: otras miradas. *Revista de Filosofía*, 77, 99-116.
- Garrido, C. (2020). Élite y revuelta popular en Chile: interpretaciones de la desigualdad. *Encrucijada Americana*, 12(1), 20-38.
- González, R., y Le Foulón, C. (2020). The 2019–2020 Chilean protests: A first look at their causes and participants. *International Journal of Sociology*, 50(3), 227-235.
<https://doi.org/10.1080/00207659.2020.1792778>
- Gunturiz, A., Lucca, J. B., y Puello-Socarras, J. F. (2022). Versus neoliberalism. The pluriverse of protests in Argentina, Brazil, Chile, and Colombia during 2019. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 47(3), 458-478.
<https://doi.org/10.1080/08263663.2022.2086960>
- Guzmán-Concha, C. (2022). Power, legitimacy, and institutions in the October 2019 uprising in Chile. *Latin American Perspectives*.
- Hatab, S. (2023). Institutional and ideational forces of contentious politics in Chile (2006–2019). *Critical Sociology*, 49(4-5), 801-827.
<https://doi.org/10.1177/08969205221098332>
- Jiménez-Yáñez, C. (2020). #Chiledespertó: causas del estallido social en Chile. *Revista Mexicana de Sociología*, 82(4), 949-957.
<https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2020.4.60572>
- Marchant Salamanca, L. (2021). La crisis política en Chile y el rol de la democracia directa en la recomposición de la confianza democrática y la institucionalidad. *Encrucijada Americana*, 13(2), 85-96.
- Morales Quiroga, M. (2020). Estallido social en Chile 2019: participación, representación, confianza institucional y escándalos públicos. *Análisis Político*, 33(98), 3-25.
- Moyano-Díaz, E., Mendoza-Llanos, R., y Pineida, A. (2021). Exploración del malestar social: hacia una explicación psicosocial del estallido social chileno. *Revista Sul-Americana de Psicología*, 9(2), 83-110.
<https://doi.org/10.29344/2318650X.2.2984>
- Oyarzun, P. (2020). El país donde no pasa (ba) nada. *Pléyade (Santiago)*, 26, 61-83.
- Paredes, J. P., y Valenzuela Fuentes, K. (2020). ¿No es la forma? La contribución político-cultural de las luchas estudiantiles a la emergencia del largo octubre chileno. *Última Década*, 28(54), 69-94.

- Pizarro, H. R. (2020). Chile: rebelión contra el Estado subsidiario. *El Trimestre Económico*, 87(346), 333-365.
- Reyes, C. (2022). Violencia híbrida en el estallido social de Chile 2019: expresiones de malestar social y paz neutra. *Revista de Cultura de Paz*, 6, 87-112.
- Rodríguez-Venegas, V., & Duarte-Hidalgo, C. M. (2023). “Se está luchando por una vida más justa”: Narrativas del estallido social en Chile, 2019. *Prospectiva*, 35, 1-18.
- Rojas, J. A., y Acosta, A. R. (2020). October 2019: The month that Chile awoke. *Critical and Radical Social Work*, 8(1), 135–136.
- Ros, V. J., y Moya, A. M. (2021). El aburrimiento como emoción reactiva y revolucionaria: El caso de Chile. *Isegoría*, 65, e11-e11.
- Sehnbruch, K., y Donoso, S. (2020). Social protests in Chile: Inequalities and other inconvenient truths about Latin America's poster child. *Global Labour Journal*, 11(1), 51-58.
- Somma, N. M. (2021). Power cages and the October 2019 uprising in Chile. *Social Identities*, 27(5), 579-592. <https://doi.org/10.1080/13504630.2020.1819270>
- Somma, N. M. (2022). Social protests, neoliberalism, and democratic institutions in Chile. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 47(3), 436-457. <https://doi.org/10.1080/08263663.2022.2068487>
- Somma, N. M., Bargsted, M., Disi Pavlic, R., y Medel, R. M. (2021). No water in the oasis: the Chilean Spring of 2019–2020. *Social Movement Studies*, 20(4), 495-502. <https://doi.org/10.1080/14742837.2021.1872376>
- Valenzuela, H. C., y Sáez, J. B. (2020). ¿Revolución, revuelta, despertar de un pueblo o “estallido social”? A un año de la crisis de octubre de 2019 en Chile. *Revista F@ro*, 2(32), 102-118.
- Zuniga-Jara, S. (2022). Social crisis in Chile 2019: Review of two hypotheses as to its cause. *CUHSO (Temuco)*, 32(1), 483-492.